

Franz Zeilner

**Politik und Gesellschaft in der Sowjetunion zur Zeit der Perestroika.
Die sowjetische Außenpolitik unter Michail Gorbatschow.
Masterstudium Politikwissenschaft Universität Wien, Seminararbeit
Oktober 2012**

Inhaltsverzeichnis

A. EINLEITUNG

B. DIE AUßENPOLITIK DER SOWJETUNION ZUR ZEIT DES KALTEN KRIEGES

- Die ersten Entspannungsbemühungen zwischen der Sowjetunion und den USA

C. DIE SOWJETISCHE AUßENPOLITIK WÄHREND DER PERESTROIKA

- Der Amtsantritt Michail Gorbatschows im Jahre 1985
- Grundlegendes zur Politik von Michail Gorbatschow
- Die wichtigsten Maßnahmen im Sinne der Perestroika die im April 1985 vom Plenum des Zentralkomitees der KPdSU festgelegt wurden
- Wesentliche Ziele und Entscheidungen im Bereich der Außenpolitik
- Die nationale Selbstbestimmung für die Staaten des Warschauer Paktes
- Gorbatschows Außenpolitik im Verhältnis zum Westen
- Die Reduzierung militärischer Unterstützung von Staaten als Ziel der Außenpolitik
- Der XXVII. Parteitag der KPdSU

D. WESENTLICHE LEISTUNGEN GORBATSCHOWS IM BEREICH AUßENPOLITIK (AUSWAHL)

- Beginn der Zusammenarbeit mit dem Westen
- Gorbatschows Außenpolitik zu den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
- Das Treffen zwischen Gorbatschow und Ronald Reagan in Genf
- Das Treffen zwischen Gorbatschow und Ronald Reagan in Reykjavik
- Die Gipfeltreffen von Washington 1987 und von Moskau 1988
- EXKURS: Die Unterzeichnung des INF-Vertrages
- EXKURS: Die Bundesrepublik Deutschland und SDI 1986
- Die sowjetische Außenpolitik im Zeitraum von 1989 bis 1991
- Treffen und Vereinbarungen zwischen Gorbatschow und George Bush sen.
- Das Treffen 1989 auf Malta
- Der Start Vertrag 1991

E. DAS ENDE DES KOMMUNISMUS IN OSTEUROPA

F. DAS ENDE DER SOWJETUNION

- Grundlegendes

- Der Putsch im August 1991
- Die Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS)
- Der Beginn der wirtschaftlichen Globalisierung am Ende des 20. Jahrhunderts

G. AUSWIRKUNGEN DER POLITIK GORBATSCHOWS AUF SEINE NACHFOLGER

H . ZUSAMMENFASSUNG, BEMERKUNGEN

I. VERWENDETE LITERATUR

A. EINLEITUNG

Diese Publikation legt den Schwerpunkt auf die sowjetische Außenpolitik zur Zeit der Perestroika von 1985 bis 1991. 1985 erfolgte der Regierungsantritt von Michail Gorbatschow in der Sowjetunion mit dem dann auch massive Veränderungen erfolgten. Von großer Bedeutung waren in diesem Kontext vor allem auch die Treffen zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in Genf 1985, in Reykjavik 1986, in Washington 1987 und in Moskau 1988, sowie die Treffen zwischen Gorbatschow und George Bush Senior im Jahre 1989 auf Malta. Um wesentliche Änderungen als Ergebnis der Außenpolitik während der Perestroika in einem besseren Zusammenhang zu sehen, wurde auch ein kurzer Überblick über die Außen- und Sicherheitspolitik zur Zeit des „Kalten Krieges“ vor Beginn der Perestroika, gegeben. Das betrifft besonders die 1970er Jahre, die eine gewisse Entspannung zwischen den beiden Supermächten brachten. In dieser Phase wurden auch bedeutende Verträge abgeschlossen und bedeutende Konferenzen abgehalten. Die Politik der Ära Michail Gorbatschow war dann besonders durch Glasnost (Transparenz nach innen und nach außen) und Perestroika (Änderungen in Wirtschaft und Verwaltung) geprägt. Die von Gorbatschow eingeleitete Perestroika, sein Reformprogramm in der damaligen Sowjetunion, umfasste konkret drei Ebenen, das waren die Wirtschaft, die Politik und die Gesellschaft die miteinander aber sehr eng verbunden waren. Im Bereich der Politik der damaligen Sowjetunion hatten die Innen- und die Außenpolitik bedeutende Wechselwirkungen zu verzeichnen. Grundlegende Reformen waren damals besonders aufgrund der schwierigen Situation der sowjetischen Wirtschaft notwendig geworden. Die Innenpolitik betreffend sollte die „Perestroika“ dem Sozialismus besonders durch freie Wahlen, durch Gewaltenteilung und dem Ausbau des Rechtsstaatsprinzips in der Sowjetunion eine demokratische Richtung geben, wodurch auch der gesamte Ostblock stabilisiert werden sollte. Die privilegierte Stellung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion sollte aber erhalten bleiben. Ab dem Jahre 1987 wurde die politische Situation für Gorbatschow zunehmend schwieriger. Seine Perestroika Politik war nun auch mit Widersprüchen konfrontiert. Gorbatschow kritisierte 1987 in einer programmatischen Rede auch die Fehler der damaligen KPdSU und forderte eine demokratische Umgestaltung der Gesellschaft und der Partei. Die Außenpolitik

betreffend hat Michail Gorbatschow zusammen mit Eduard Schewardnadse, dem damaligen Außenminister der Sowjetunion, eine revolutionäre Entwicklung in Europa eingeleitet. Schewardnadse war einer der bedeutenden Mitgestalter der grundlegenden Veränderungen in der Sowjetunion der 1980er Jahre, er gab der sowjetischen Außenpolitik besonders im Zeichen von Perestroika und Glasnost auch eine entscheidende Neuorientierung. Die in diesem Kontext stehenden Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan bzw. Gorbatschow und George Bush Senior betrafen überwiegend die Außenpolitik, die Internationale Politik, die Verteidigungspolitik und die Sicherheitspolitik. Diese Gipfeltreffen der damaligen Präsidenten der beiden Supermächte hatten welthistorische Bedeutung, wobei eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür die Politik Gorbatschows war. Mit dem Schlagwort „Perestroika“, aber auch mit „Glasnost“ und mit dem sogenannten „Neuen Denken“ leitete er Reformen ein, die viele Experten vorher nicht für möglich hielten. Welthistorische Bedeutung umfasste auch die Tatsache, dass die innenpolitischen Ereignisse in der damaligen Sowjetunion auch nachhaltig die Außenpolitik beeinflussten. Diese Entwicklungen prägten dann aber auch die Politik der mit der Sowjetunion verbündeten Staaten. In einer Zeit, in der auch die (Wieder-) Vereinigung Deutschlands bzw. der Beitritt der DDR zum Grundgesetz der BRD erfolgte und in der Epoche des großen Strukturwandels in der Sowjetunion wurden neue Formen von Verbindungen gesucht, wozu eine gezielte und funktionierende Außenpolitik notwendig wurde. Diese durch Reformen erfolgte Neuorientierung bzw. den Strukturwandel bezeichnete Gorbatschow damals auch mit dem Slogan „Demokratisaziya“. Kernpunkt dieser Reformen war besonders auch die Durchführung von Wahlen mit mehreren Kandidaten auf lokaler Ebene. Diese Wahlen erfolgten also nicht mit mehreren politischen Parteien, wie dies grundsätzlich bei westlichen Demokratien üblich ist. Die Absichten, die Gorbatschow damit verfolgte, waren damals vor allem das Aufbrechen alter verkrusteter politischer Strukturen um dadurch auch mehr Unterstützung für seine Reformen im politischen Apparat der damaligen Sowjetunion zu erhalten. Die Außenpolitik während der Perestroika stand aber unter dem Vorzeichen, dass Michail Gorbatschow bei seinen Überlegungen bzw. seinen Handlungen anfangs nicht bedachte, dass die Stimmung im Ostblock bereits zunehmend kritischer wurde. Ein Reformwille der Sowjetunion musste zuerst glaubwürdig werden, er wirkte dann aber auf die

Regierungen und Menschen dieser Staaten wie ein Signal. In Folge veranlasste er sie auch dazu, nach den Reformen immer mehr Freiheiten zu fordern. Dadurch geriet damals auch das gesamte System des Ostblocks, das nach 1945 entstanden war, ins Wanken und begann später dann auch zu zerfallen.

Die vorliegende Publikation ist in Themenbereiche gegliedert. Schwerpunkte sind die Außenpolitik der damaligen Sowjetunion vor und zur Zeit der Perestroika, hier vor allem die Leistungen Michail Gorbatschows bis zum Ende der Sowjetunion und Auswirkungen seiner Politik auf seine Nachfolger. Den historischen Treffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan, sowie zwischen Gorbatschow und George Bush Senior, ist ebenfalls ein Teil der Publikation gewidmet.

B. DIE AUßENPOLITIK DER SOWJETUNION UND DER USA ZUR ZEIT DES „KALTEN KRIEGES“

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges standen sich zwei feindliche Machtblöcke gegenüber. Das waren die Sowjetunion (USSR) und ihre Verbündeten und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und ihre Verbündeten. Es begann die Zeit des „Kalten Krieges“, die damals in der Politik (mögliche) Haltungen und Maßnahmen zwischen verfeindeten Staaten oder Staatengruppen ohne kriegerische Handlungen bedeutete (Ebner/Majdan 1987, S 210).

*Den Begriff „Kalter Krieg“ verwendete nach 1945 auch der englische Buchautor George Orwell in einem seiner Werke mit dem Titel „You and the Atomic Bomb“. Er verstand darunter allgemein einen Konflikt zwischen Supermächten unter Androhung eines Atomkrieges. Orwell schrieb im Observer vom 10. März 1946 auch: „After the Moscow conference last December, Russia began to make a cold war on Britain and the British Empire (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012, Seite 5; vgl. auch Orwell George, The Observer, 10. März 1946).

Das betraf besonders (Staats-) Grenzen, die politische Propaganda, das Wirtschaftsleben, das Kulturleben, ganz besonders aber das Wettrüsten und den Wettlauf in der Weltraumfahrt. Der Kalte Krieg, der auch als Ost – West Konflikt bezeichnet wird, förderte damals auch Spionage und Terrorismus (Ebner/Majdan 1987, S 210).

Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika waren die damaligen „Supermächte“ mit sehr unterschiedlichen und unvereinbaren politischen Systemen. Beide Staaten haben auch die politische Entwicklung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich geprägt bzw. mitgeprägt (<http://www.demokratie-zentrum.org/themen/europa/europaeisches-bildgedaechtnis/198...>, 11.08.2012, Seite 1).

Der Rüstungswettlauf dieser beiden Supermächte führte dazu, dass auch die technische Entwicklung in den Bereichen Weltraumfahrt und Raketentechnik kontinuierlich forciert wurde. Die Technik und die Naturwissenschaften, wie etwa die Biologie und die Chemie, waren wichtige Bereiche bzw. Forschungsgebiete auch für die Entwicklung von B- und C-Waffen (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012, Seite 5).

Die ersten Entspannungsbemühungen zwischen der Sowjetunion und den USA

Im Jahre 1963 begann eine zögernde Entspannungspolitik zwischen den Supermächten. Ein Jahr nach der Kubakrise kam es am 5. August 1963 zur Unterzeichnung des Atomstopp-Vertrages zwischen der Sowjetunion, den USA und Großbritannien. Mit diesem Vertrag sollten Tests von Kernwaffen in der Luft und unter Wasser verboten werden. In Folge unterzeichneten dann die meisten Staaten, mit Ausnahme der Atommächte Frankreich und China, diesen Vertrag (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012, Seite 13).

Die nun begonnene Entspannungspolitik zwischen den verfeindeten Blöcken wurde von der Sowjetunion als „friedliche Koexistenz“ bezeichnet. Sie betraf die Außenpolitik auf Grundlage der Bedingungen des Systemwettstreits zwischen den Staaten. Friedliche Koexistenz bedeutete eine objektive Notwendigkeit zur Sicherung des Weltfriedens, zur Gewährleistung der internationalen Sicherheit zwischen den Staaten und zur Schaffung der Voraussetzungen für den gesellschaftlichen Fortschritt. Gewaltverzicht und die Beilegung internationaler Streitfragen mit friedlichen Mitteln waren damals die fundamentalen Prinzipien (Knorr 1982, S 68).

*Die ab 1963 begonnene zögernde Entspannungspolitik zwischen den verfeindeten Machtblöcken wurde nur von Seiten der Sowjetunion als „friedliche Koexistenz“ bezeichnet. Im Gegensatz dazu wurde auf westlicher Seite, besonders im Hinblick auf die Teilung Deutschlands, die Überwindung des Status quo auf Grundlage eines „Wandels durch Annäherung“ propagiert (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_krieg, 15.08.2012, Seite 13).

1969 begannen zwischen der Sowjetunion und den USA bilaterale Gespräche zur Kontrolle und zur Begrenzung von Atomwaffen. Das Ergebnis dieser Verträge war dann die Unterzeichnung der *SALT – Verträge und des ABM – Vertrages (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012, Seite 14).

*Die SALT – Verträge, Strategic Arms Limitation Talks, Gespräche zur Begrenzung der Strategischen Waffen. Als solche galten Flugkörper mit einer Reichweite von über 5000 Kilometer oder auch solche, mit denen das Gebiet der anderen Weltmacht angegriffen werden konnte. SALT I vom 26.5.1972 bestand aus zwei Verträgen (Knorr 1982, S 167). Mit dem SALT II Vertrag erfolgte

keine abschließende Etappe bei der Begrenzung strategischer Offensivwaffen. Salt II war eine Fortsetzung des durch den Salt I Vertrag begonnenen Prozesses dem noch weitere folgen sollten (Jefremow A.J., 1981, S 327).

In den *1970er Jahren kam es dann während einer Entspannungsphase des Kalten Krieges mit den SALT – Verträgen und dem ABM – Vertrag bereits zu einer ersten Begrenzung der strategischen Nuklearrüstung zwischen den beiden damaligen Supermächten Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 23.06.2012, Seite 1).

*Dieser in den 1970er Jahren zu verzeichnende Erfolg war auch auf die damalige Außenpolitik der Sowjetunion zurückzuführen. Es erfolgte offensichtlich eine Verbesserung der internationalen Beziehungen und ein Abflauen des Kalten Krieges, wodurch auch günstige Bedingungen zur Regelung einer Reihe internationaler Konflikte im Wege von Verhandlungen möglich wurde (Jefremow A.J., 1981, S 6 f).

Der ABM Vertrag, Anti – Ballistic – Missiles, war ein Vertrag zwischen der Sowjetunion und den USA, welcher am 26.Mai 1972 zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen abgeschlossen wurde. Der *ABM Vertrag war ein Ergebnis der SALT Verhandlungen (<http://de.wikipedia.org/wiki/ABM-Vertrag>, 18.08.2012, Seite 1).

*Die USA traten am 13.Juni 2002 einseitig vom ABM Vertrag zurück. Das war rechtlich korrekt, weil sie wie vertraglich vereinbart, sechs Monate vor dem Rücktritt der Sowjetunion eine diesbezügliche Absichtserklärung abgegeben hatten (<http://de.wikipedia.org/wiki/ABM-Vertrag>, 18.08.2012, Seite 1).

Am 20.6.1973 wurde dann zwischen der Sowjetunion und den USA ein Abkommen zur Verhütung eines Nuklearkrieges abgeschlossen. Beide Staaten verpflichteten sich, „dass sie in entsprechender Weise handeln werden, um die Entstehung von Situationen zu verhindern, die zu einer gefährlichen Zuspitzung ihrer Beziehungen führen können, militärische Konfrontationen zu vermeiden und den Ausbruch eines Nuklearkrieges zwischen ihnen und zwischen jeder der Seiten und anderen Ländern auszuschließen“ (Knorr 1982, S 9).

Der Schwerpunkt dieses Vertrages war auf eine langfristige, friedenssichernde und kooperationsfördernde Politik, die einen Atomkrieg zwischen den Supermächten

verhindern sollte, gerichtet. Beide Staaten sollten im Falle gestörter internationaler Beziehungen die ein Risiko eines nuklearen Konfliktes darstellen unverzüglich dringende Konsultationen miteinander aufnehmen um dieses Risiko abzuwenden. Friedenspolitisch war dieses Abkommen von besonderer Bedeutung, weil Vertreter der *USA durch das damals vorhandene „Gleichgewicht des Schreckens“ bereit waren, einer Initiative der Sowjetunion zur weiteren Verbesserung der internationalen Beziehungen zuzustimmen (Knorr 1982, S 10).

*Es gab damals jedoch auch viele Stimmen gegen dieses Abkommen, besonders von Repräsentanten des Militärisch – industriellen Komplexes der USA. Diese Personen sahen darin einen Verstoß gegen den so bezeichneten Eskalationsverbund von konventionellen, taktisch-atomaren und strategisch-nuklearen Rüstungen wie ihn die Militär Doktrin der NATO, insbesondere die Abschreckung vorsah (Knorr 1982, S 10).

Im Jahre 1973 erfolgte dann mit der ersten Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) noch ein weiterer bedeutender Schritt der Entspannung. Die KSZE war damals der vorläufige Höhepunkt der Entspannung und öffnete den Weg zur Abrüstung. Nach zweijähriger intensiver Arbeit von Experten in Genf zur Formulierung der Schlussakte folgte dann der Abschluss mit dem Gipfeltreffen der 35 Staats- und Regierungschefs in Helsinki 1975. Diese Konferenz führte also zur *Schlussakte von Helsinki Es war damals eine Bestandsaufnahme der Nachkriegsentwicklung und eine Festlegung verbindlicher Regeln. Regeln für eine friedliche Koexistenz für die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung der Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten im Sinne der Friedenssicherung und zur Verbannung von Krieg aus dem Leben der Völker Europas. (Knorr 1982, S 90).

*Ende 1977 Anfang 1978 war das erste Folgetreffen in Belgrad. Es gab damals auch massiven Widerstand gegen die in der Schlussakte festgelegten Verpflichtungen. Es gelang diesen Staaten aber nicht Festlegungen zu erreichen, die hinter die Schlussakte zurückfielen, d.h. eine Verschlechterung bewirkten. Die 2. Folgekonferenz Ende 1980 Anfang 1981 in Madrid war dann auch von Widerstand gegen Abrüstung und Entspannung gekennzeichnet (Knorr 1982, S 92 f).

Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) war eine Folge von blockübergreifenden Konferenzen der europäischen Staaten zur Zeit des

„Kalten Krieges“ bzw. des OST – WEST Konfliktes. Die KSZE wurde dann im Jahre 1995 in Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) umbenannt (http://wikipedia.org/wiki/Konferenz_%C3%BCber_Sicherheit_und_Zusammenarbeit..., 18.08.2012, Seite 1).

C. DIE SOWJETISCHE AUßENPOLITIK WÄHREND DER PERESTROIKA

Der Amtsantritt Michail Gorbatschows im Jahre 1985

Im Jahre 1982 starb Leonid Breschnjew, der Nachfolger von Nikita Chruschtschow. Die Nachfolger von Breschnjew in der Sowjetunion, das waren von 1982 bis 1984 Juri Andropow und von 1984 bis 1985 Viktor Tschernenko, übten nur kurze Zeit ihr Amt aus. Auf Tschernenko folgte dann Michail Gorbatschow, der Reformler an der Spitze der Sowjetunion (Gutschner/Rohr 2008, S 19).

Als Michail Gorbatschow im März 1985 an die Macht kam, er hatte damals das Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei der Sowjetunion übernommen, wollte er durch rasch durchgeführte Veränderungen die wirtschaftliche Krise des sowjetischen Imperiums mildern. Sein damals verkündetes politisches Programm war offensichtlich darauf gerichtet, den neuen Gegebenheiten der Sowjetgesellschaft zu begegnen. Das betraf auch die Rückständigkeit des politischen Systems der Sowjetunion (<http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa7europaeisches-bildgedächtnis/198...>, 11.08.2012, Seite 1).

In der damaligen Sowjetunion beruhte die Rückständigkeit dieses politischen Systems aber nicht nur auf dem Festhalten an Strukturen der 1930er Jahre, sondern auch an der politischen Mentalität der Akteure. Sie konnten beinahe in absoluter Herrschaft ohne größere Kontrolle „von unten“ regieren. Durch die Politik von Michail Gorbatschow begann nun ein neues Denken und Handeln (Lewin 1988, S 106).

Grundlegendes zur Politik von Michail Gorbatschow

Dieses neue Denken und Handeln an der Spitze der KPdSU veränderte auch die geistige Situation der Zeit. Der weltgeschichtliche Horizont des Sozialismus erhielt eine neue Sichtweise, es begann eine Phase der Erneuerung, eine Politik der Offenheit und der Umgestaltung (Haug Wolfgang Fritz, Gorbatschow, Versuch über den Zusammenhang seiner Gedanken, Argument Verlag, Hamburg 1989, S 23). Die mit dieser Politik Gorbatschows verbundenen Reformen standen unter den Leitgedanken Glasnost (Transparenz) und Perestroika (Veränderung bzw. Umgestaltung). Die Bürger/innen der damaligen Sowjetunion sollten damit erstmals auch in der russischen Geschichte Einblicksmöglichkeiten in politische Entscheidungen der Regierung erhalten. Es war sogar Kritik erlaubt um die Reformen voranzutreiben. Vorerst konnten aber viele Bürger/innen der Sowjetunion mit demokratischen Bürgerrechten nur wenig anfangen (Gutschner/Rohr 2008, S 19).

Gorbatschows Politik der Offenheit und der Umgestaltung, mit den Bezeichnungen „Glasnost“ und „Perestroika“, hatte aber Auswirkungen die weit über den Bereich der Ökonomie hinaus wirkten und die dann zunehmend auch das Machtmonopol der Sowjetunion in Frage stellten und schließlich auch deren Ende bedeuteten (<http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa/europäisches-bildgedaechtnis/198...11.08.2012>, Seite 1).

Perestroika war das Schlagwort für Reformen, es waren die Veränderungen in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung. Die Hauptziele Gorbatschows und seines Teams waren darauf gerichtet den stetigen Rückgang des Wirtschaftswachstums und das Abgleiten in Stagnation zu verhindern. Die wirtschaftlichen Reformen waren deshalb im Verhältnis zu anderen vorrangig. Die Perestroika war grundsätzlich auf Dezentralisierung gerichtet, begünstigte zugleich aber auch zentralistische Strukturen. Das Programm kann aber als effizientere Nutzung von Marktmechanismen im Rahmen der Planwirtschaft definiert werden (Mandel Ernst, Das Gorbatschow Experiment, Ziele + Widersprüche, Aus dem Französischen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb, 1989, S 87).

Neben dieser Definition lässt sich die von Gorbatschow geforderte „radikale Umgestaltung“ auch durch „Rationalisierung und Streben nach mehr Rentabilität“ erklären. Durch Kombination beider Elemente entstanden als *Ziele dass „Quantität, Auswahl und Qualität der Produkte gesteigert werden müssen. Gleichzeitig sollten die Produktionskosten sinken und die Investitionen besser genutzt werden(Mandel 1989, S 87).

*Diese Ziele schließen dann noch weitere ein. Das sind Modernisierung, wirtschaftlicher Einsatz von Anlagen, Energie und Rohstoffen, Automatisierung wichtiger Sektoren, gerechte Preise, mehr Selbständigkeit der Betriebe sowie Erhöhung der Produktivität, Integration in den Welthandel, Lösung des Futterproblems und Steigerung der Fleischerträge, Lösung des Wohnungsproblems usw. (Mandel 1989, S 87).

Die wichtigsten Maßnahmen im Sinne der Perestroika die im April 1985 vom Plenum des Zentralkomitees der KPdSU festgelegt wurden

Zu diesen Maßnahmen gehörten die Stärkung der zentralen Planungsinstanzen und der Betriebsleitungen (bei gleichzeitiger Entmachtung der Ministerien usw.), mehr Disziplin am Arbeitsplatz und Vergütung nach dem individuellen Leistungsprinzip, die Einrichtung agrarindustrieller Ausschüsse zur Modernisierung der Landwirtschaft, Ausbau des Marktes für Agrarerzeugnisse und Dienstleistungen, stärkere Förderung moderner Techniken und der diese tragenden Industriesektoren, die Modernisierung statt Neubau von Fabriken und schärferes Vorgehen gegen Korruption, Schwarzmarkt usw. (Mandel Ernst, Das Gorbatschow Experiment, Ziele + Widersprüche, Aus dem Französischen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb, Althenäum Verlag, Frankfurt am Main 1989, S 88).

Diese Maßnahmen waren damals für die Sowjetunion nichts neues, sie blieben aber sogar hinter den Wirtschaftsreformen bzw. den Erwartungen Libermans in den 1960er Jahren und Kossygins in den 1970er Jahren zurück (Mandel Ernst, Das Gorbatschow Experiment, Ziele + Widersprüche, Aus dem Französischen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb, Althenäum Verlag, Frankfurt am Main 1989, S 88).

Diese Maßnahmen verfolgten grundsätzlich aber wesentliche Ziele. Michail Gorbatschow versuchte vorerst aber auch das sowjetische Volk zu einer stärkeren

Disziplin zu veranlassen um die damals vorherrschende wirtschaftliche Stagnation zu überwinden. Dieses Problem war jedoch zu groß und konnte deshalb mit Disziplin alleine nicht gelöst werden (<http://www.projekt-syndicate.org/commentary/mikhail-gorbachev-and-the-end-of-the-...,24.03.2012>, Seite 1).

Aber auch deshalb nicht, weil es die Zeit des politischen Umbruchs in der Sowjetunion war, die unter Präsident Gorbatschow erfolgte und der durch seine gezielte Außenpolitik diese Änderungen im Inneren zu stabilisieren versuchte. Wesentlich war diesbezüglich auch dass *Schewardnadse Außenminister wurde, sowie Veränderungen in der sowjetischen Verwaltungsstruktur und die Betrachtung anderer Staaten als interdependente Staaten der Gemeinschaft (Oldenburg 1999, S 119 ff).

*Eduard Schewardnadse war einer der bedeutenden Mitgestalter der grundlegenden Veränderungen in der Sowjetunion der 1980er Jahre. Schewardnadse gab der sowjetischen Außenpolitik im Zeichen von Perestrojka und von Glasnost eine grundlegende Neuorientierung (<http://www.owep.de/artikel/219/eduard-schewardnadse-wegbereiter-des-umbruchs-in-...,14.08.2012>,Seite 1).

Wesentliche Ziele und Entscheidungen im Bereich der Außenpolitik

Für die Außenpolitik war nun wesentliches Ziel, dass Bürger/innen in der Sowjetunion längerfristig größerer Wohlstand gebracht und die Entspannungspolitik fortgesetzt werden soll. Besonders aber, dass das Wettrüsten der beiden Supermächte USA und Sowjetunion beendet wird. Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichneten dann am 8.Dezember 1987 den INF – Vertrag, der den Abbau aller Mittelstreckenraketen in Europa beinhaltet (<http://de.wikipedia.org/wiki/Perestrojka>, 19.06.2012, Seite 3).

Im Jahre 1985 wurden auch die Verhandlungen über den Start I Vertrag wieder aufgenommen mit dem die Reduzierung der strategischen Kernwaffen eingeleitet wurde. Damit wurde auch bereits die Absicht Gorbatschows zu einer dynamischen Außenpolitik nach Abschätzung der internationalen Situation erkennbar (Kissinger Henry, Erkenntnisse nach einem Besuch bei Gorbatschow, in: Beiträge zur politischen Bildung, Nr. 3/87, Studiengesellschaft für Zeitprobleme, S 5 ff)..

1986 stellt Michail Gorbatschow dann seine Idee eines *„gemeinsamen europäischen Hauses vor“. Er wandte sich ab diesem Zeitpunkt auch zunehmend

vom Kurs der „Breschnjew Doktrin“ ab. Der neue Kurs von Gorbatschow wurde manchmal scherzhaft auch nach einem sehr bekannte Refrain des US-Entertainers Frank Sinatra mit dem Titel „I did it my way“ (Ich habe es auf meine Weise getan), als „Sinatra Doktrin“ bezeichnet. (<http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa/europaeisches-bildgedaechtnis/198...11.08.2012>, Seite 1).

*Zusammengefasst bedeutete die Idee des gemeinsamen Hauses Europa Imperative für eine gesamteuropäische Politik. Gorbatschow zählte eine Reihe von sachlichen Argumenten auf, die eine gesamteuropäische Politik notwendig machten. U.a. stellte er in seinem Buch mit dem Titel „Perestroika“ seine diesbezüglichen Vorstellungen vor (Gorbatschow Michail, Perestroika).

Ebenfalls 1986 wurden vom Politbüro des ZK der KPdSU und von der sowjetischen Regierung eine Entscheidung über mehrere große außenpolitische Aktionen von prinzipieller Bedeutung getroffen um maximal zur Verbesserung der internationalen Lage beizutragen. Die Sowjetunion sah die Notwendigkeit besonders darin, die negativen, auf Konfrontation abzielenden Tendenzen, zu beseitigen. Diese hatten sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Im Bereich Außenpolitik sollten Wege gefunden werden um das nukleare Wettrüsten zu beenden. Dieses im Weltraum zu verhindern, die allgemeine Kriegsgefahr zu vermindern und Vertrauen herzustellen um die zwischenstaatlichen Beziehungen zu verbessern (Sowjetunion zu neuen Ufern? Dokumente und Materialien mit einer Einleitung von Dr. Gert Meyer, Brücken Verlag, Düsseldorf 1986, Anhang S 3 f).

Die nationale Selbstbestimmung für die Staaten des Warschauer Paktes

Innerhalb der politischen Führung der Sowjetunion verstärkte sich die Einsicht nach einem notwendigen Kurswechsel der Außenpolitik im Verhältnis zu den Ostblockstaaten. Diesen Kurswechsel leitete dann Gorbatschow 1985 ein. Es war ein revolutionärer Schritt als er dann auch den Warschauer Pakt Staaten die „nationale Selbstbestimmung“ zusicherte. Das bedeutete damals besonders auch

eine bestimmte *Wahlfreiheit für diese bisher von der Sowjetunion abhängigen Länder (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_krieg, 15.08.2012, Seite 15)

*Den Begriff „Freiheit der Wahl“ verwendete in der Sowjetunion erstmals Leonid Breschnjew im Jahre 1971. Dieser Begriff war in der damaligen sowjetischen Verfassung festgeschrieben, er war auch im Gründungsvertrag des Warschauer Paktes vorhanden. In beiden Fällen aber nicht in der nunmehrigen großen Dimension, die Gorbatschow vorsah (Breschnjew Leonid, 1971).

Dieses Recht auf Selbstbestimmung bestätigte Gorbatschow dann nochmals im Jahre *1988 vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Das gesamte Ausmaß dieses Selbstbestimmungsrechtes war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht absehbar (UN-Rede Michail Gorbatschow 1988).

*Bei seiner UN-Rede im Dezember 1988 in New York kündigte Gorbatschow einerseits eine sowjetische Truppenreduzierung in Europa an, andererseits stellte er klar, dass er den osteuropäischen Staatssozialismus nicht mit Gewalt stabilisieren werde (<http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa/europaeisches-bildgedaechtnis/198...11.08.2012>, Seite 1).

Gorbatschow gab damals analog zur „Breschnjew Doktrin“ den ost (mittel) europäischen Verbündeten der Sowjetunion die Möglichkeit, das eingeräumte Selbstbestimmungsrecht zu nutzen und die künftige politische Entwicklung im eigenen Land selbst zu steuern (<http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa/europaeisches-bildgedaechtnis/198...>, 11.08.2012, Seite 1).

Dieser Schritt Gorbatschows, der die Beendigung der ideologischen bzw. der politischen Hegemonialmacht in Osteuropa bedeutete, war eine entscheidende Änderung im Bereich der Außenpolitik der Sowjetunion. Es kam in Folge aber zu politischem Druck auf die Führung der Sowjetunion der anfangs eher gering war, dann aber dazu führte, dass sich die bedeutenden Parteiführer einiger Ostblockstaaten vom Programm der Perestroika abwandten. Nur Polen und Ungarn hatten damals Interesse an der Reformpolitik von Gorbatschow. Beide Staaten

hatten ihre eigenen Reformen bereits vor der Perestrojka begonnen* (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012, Seite 15 ff).

*Für den Zeitraum 1986 bis 1989 bestärkten die Ergebnisse der KSZE Nachfolge-konferenzen, die vom November 1986 bis Jahresende 1989 stattfanden, die Abrüstungsabsicht und machten auch die Einhaltung der Menschenrechte zur besonderen Priorität. Nach der Meinung von Gorbatschow sollte das gemeinsame Haus Europa auch den Kalten Krieg beenden. Die westlichen Regierungen zögerten aber lange, bis sie klare Stellung dazu nahmen (Deppe Rainer u.A. (HG.), 1991, S 55 ff).

Gorbatschows Außenpolitik im Verhältnis zum Westen

Von den westlichen Staaten wurde die Politik Gorbatschows und die politischen Ereignisse in den Jahren 1986 bis 1989 überwiegend positiv gesehen. Er forcierte seine Kontakte zu westlichen Regierungen und erweckte dort auch einige Hoffnungen. Bereits vor Beginn seiner Regierungszeit verschaffte sich Gorbatschow durch mehrere Auslandsreisen Einblicksmöglichkeiten in westliche Staaten, die er später dann nutzte und die dann auch zu wichtigen Dialogen mit einigen westlichen Staaten führten (Deppe 1991, S 55 ff).

Die Reduzierung militärischer Unterstützung von Staaten als Ziel der Außenpolitik der Sowjetunion

Die Sowjetunion reduzierte auch die militärische Unterstützung für kommunistische Rebellenbewegungen in den Ländern Afrikas und Lateinamerikas und zog sich auch 1989 aus *Afghanistan, wo seit 1979 ein Partisanenkrieg stattfand, zurück. Diesbezüglich sollten auch die Vereinten Nationen kontaktiert und stärker mit einbezogen werden (<http://de.wikipedia.org/wiki/Perestroika>, 19.06.2012, Seite 3).

*Afghanistan war ursprünglich ein sogenannter Pufferstaat zwischen dem russischen und dem britischen Interessengebiet. Im Jahre 1979 kam nach einem Staatsstreich ein marxistisch – leninistisch orientierter Revolutionsrat an die Macht. Im Dezember 1979 marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein um den Revolutionsrat im Kampf gegen dessen Gegner zu unterstützen (Ebner Anton/Majdan Harald, Weg der Wirtschaft, 3. Teil, Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde an Handelsakademien, Österreichischer Gewerbeverlag, Wien 1987, S 264).

Durch die Politik Gorbatschows, besonders durch die Abkehr von der Breschnjew Doktrin, war die kommunistische Staatsform nicht mehr entscheidend. Jeder sozialistische Staat konnte nun frei entscheiden, welcher Staatsideologie er sich anschloss. Gorbatschow erklärte damals ausdrücklich, dass die Sowjetunion nicht militärisch eingreifen werde. Die mit der Sowjetunion verbündeten Länder wurden dadurch auch zu eigenen Reformen ermutigt (<http://de.wikipedia.org/wiki/Perestroika>, 19.06.2012, Seite 3).

Diese Form der Außenpolitik Gorbatschows, die er selbst „Neues Denken“ nannte, trug auch zum Ende des Kalten Krieges bei. Seine damalige Ansicht war, dass Sicherheit ein Spiel sei und durch gegenseitige Kooperation die Staaten davon profitieren könnten. Auf das Potential der Atomwaffen bezogen verkündete er eine Doktrin der Hinlänglichkeit, womit er eine nur zum Schutz erforderliche Mindestanzahl meinte. Zudem vertrat Gorbatschow damals auch die Meinung, dass die sowjetische Kontrolle über Osteuropa zu teuer sei bzw. zu große Geldmittel erfordere (<http://www.project-syndicate.org/commentary/mikhail-gorbatshev-and-the-end-of-the-...>, 24.03.2012, Seite 1).

Die Sowjetunion hatte zu dieser Zeit einen Zustand erreicht, wo Machterweiterung nicht unbedingt mit mehr Sicherheit verbunden war, sondern eigentlich mehr Belastung bedeutete. Die Forderung nach ständig mehr Sicherheit hätte die Basis dieser Macht, das war das politische System der Sowjetunion, überfordert. Gorbatschow versuchte deshalb die strukturelle Überdehnung des Großmachtanspruches zurückzunehmen und die innere Reform des Staates durch kooperative Außenbeziehungen (neues Denken) abzusichern und zu forcieren. Dieser Versuch kam damals aber klar zu spät (Filzmaier/Fuchs (Hg.) 2003, S 65).

Diesbezüglich konkretisierte der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse 1987 auch klare Ziele und Wege der sowjetischen Außenpolitik. Die strukturelle Überdehnung des Großmachtanspruches der Sowjetunion zurückzunehmen sollte in der Verringerung der militärischen Konkurrenz, in der Beseitigung bestehender Konfrontationen zu anderen Staaten und in der Verringerung von Konflikt- und Krisensituationen erfolgen. Die Formulierung dieser Ziele stand im Zeichen, dass sich die Sowjetunion außenpolitisch total übernommen hatte (Filzmaier/Fuchs (Hg.), 2003, S 65).

Der XXVII. Parteitag der KPdSU

Am XXVII. Parteitag der KPDSU erklärte Gorbatschow über die Aufgaben zur Vertiefung der Umgestaltung unter anderem Folgendes: *„Unterdessen näherte sich das Wettrüsten einem kritischen Punkt. Vor diesem Hintergrund büßte unsere traditionelle politische und gesellschaftliche Tätigkeit für Frieden und Abrüstung ihre Überzeugungskraft allmählich ein. Um es zugespitzter zu sagen: Hätten wir die Logik dieser Entwicklung nicht umgekrempelt, so hätten wir uns tatsächlich am Rande der militärischen Konfrontation sehen können. Deshalb war es notwendig, unsere Außenpolitik nicht einfach zu vervollkommen, sondern entschieden zu erneuern“* (XIX. Unionskonferenz der KPDSU, Dokumente und Materialien, Bericht des Generalsekretärs des ZK der KPdSU, Michail Gorbatschow, Entschlüsseungen, Verlag der Presseagentur Nowosti, APN-Verlag, Moskau 1988, S 31).

Für diese Außenpolitik war das neue politische Denken wesentlich. Seine Grundlagen wurden vom Anti-Plenum des ZK und vom XXVII. Parteitag gelegt (XIX Unionskonferenz der KPDSU, Dokumente und Materialien, S 31).

Die Sowjetunion wollte damals ihren weltpolitischen Einfluss aber sicher nicht verlieren. Gorbatschow akzeptierte trotzdem zunehmend die Rolle der US-Amerikaner in Europa, deren Vormachtstellung für seine Vorgänger unakzeptabel war (XIX Unionskonferenz der KPDSU, Dokumente und Materialien, S 30 ff).

Für diese „Akzeptanz“ waren besonders folgende Gründe entscheidend:

- Die hohen Kosten im Bereich der Rüstung. Der Rüstungswettlauf mit den technologisch überlegenen USA erforderte Milliarden an Rubel. Die Rüstungsausgaben konnten dann aber in einem friedlichen Umfeld reduziert werden. Die Geldmittel wurden nun verstärkt in die Sanierung der sowjetischen Wirtschaft investiert.
- Innen- und Außenpolitisch ließ sich nun das in den 1970er Jahren erfolgversprechende Engagement in der 3. Welt nicht mehr aufrechterhalten.

- Die Situation zu den Bruderstaaten im Warschauer Pakt hatte sich nun geändert. Gorbatschow formulierte im Rahmen des „Neuen Denkens“ diese Situation: „Wohlvollende und kooperationsbereite Staaten nützen dem System und damit unseren Interessen mehr als unterdrückte Satelliten...“ (Gorbatschow, Erinnerungen, S 1 ff).

D. WESENTLICHE LEISTUNGEN GORBATSCHOWS IM BEREICH AUßENPOLITIK (Auswahl)

Beginn der Zusammenarbeit mit dem Westen

Nikolai Ryshkow, sowjetischer Ministerpräsident während der Perestroika, berichtet in seinem Buch „Der Kronzeuge“ u.a., dass Gorbatschow die Zusammenarbeit mit dem Westen bereits im Herbst 1984 begann. Gorbatschow war zu dieser Zeit einfaches Politbüromitglied und besuchte damals die britische Premierministerin Margaret Thatcher. Dieses Zusammentreffen wurde damals vom sowjetischen Botschafter in Kanada, Alexander Jakowlew, organisiert (<http://www.secarts.org/journal/print.php?no=1226&lang=de>, 14.07.2012, Seite 1).

Dieses Zusammentreffen fand damals nicht wie üblich in der Regierungsvilla der Premierministerin in der Downing Street 10, in London statt, sondern in der Vorortresidenz Checkers. Diese Vorortresidenz war damals nur für den Empfang bedeutender ausländischer Führungspersonlichkeiten vorgesehen, die sich zu einem offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien aufhielten (<http://www.secarts.org/journal/print.php?no=1226&lang=de>, 14.07.2012, Seite 1).

Thatcher war damals sicher bereits über den schlechten Gesundheitszustand Konstantin Tschernenkos informiert und fand in Gorbatschow einen Politiker, mit dem es auch für Gegner der Sowjetunion möglich war zusammenzuarbeiten. Das Ziel Gorbatschows war damals auch eine aktivere und effektivere Außenpolitik als unter Tschernenko. Mit ein Grund dafür war auch die Tatsache, dass es bereits Probleme mit den hohen Rüstungsausgaben und mit dem Unterhalt für Armeeangehörige gab (<http://www.secarts.org/journal/print.php?no=1226&lang=de>, 14.07.2012, Seite 1).

Gorbatschows Außenpolitik in Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)

Bereits einen Tag nach seinem Amtsantritt nahm Michail Gorbatschow die gegen Jahresende 1983 unterbrochenen Rüstungsgespräche wieder auf. Gleichzeitig begannen auch Verhandlungen über den START-Vertrag und über Verteidigungs- und Weltraumangelegenheiten. Damals wurden zwei Gipfeltreffen geplant und abgehalten, das erste im November 1985 in Genf, das zweite 1986 in Reykjavik (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 08.04.2012, Seite 1ff).

Bis zum ersten Treffen in Genf war für den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan die Sowjetunion bzw. deren politisches System das „Reich des Bösen“, „The Evil Empire“, wie er es nannte. Mit den hohen Rüstungsausgaben der USA wollte er damals die Sowjetunion klar übertreffen bzw. tot rüsten ([http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012,Seite 1](http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012,Seite1)).

Das Treffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan in Genf

Dieses Treffen in Genf zwischen Reagan und Gorbatschow war damals besonders für Reagan Kritiker eine Überraschung. Reagan schien seine Ansicht vom Reich des Bösen vergessen zu haben und versicherte vor seinem Abflug nach Genf: „Wenn wir uns zusammensetzen, werden wir doch versuchen, solche Worte künftig nicht mehr zu benutzen“. Die Reihenfolge der verhandelten Themen waren am ersten Tag zuerst der große Überblick, dann die Rüstungskontrolle, am zweiten Tag schlossen sich regionale Probleme wie beispielsweise Nicaragua und Afghanistan, aber auch noch bilaterale Fragen an (http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re---08.04.2012, Seite 1).

Im November 1985 legten Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow in einem vom damaligen Schweizer Bundespräsidenten Furgler präsierten feierlichen Akt der Öffentlichkeit eine gemeinsame Schlusserklärung vor, welche die Ergebnisse ihrer unter vier Augen stattgefundenen Gespräche im großen Saal des Genfer Konferenzentrums zusammenfasste (Adam (Hg.), 1992, S 42).

Die USA und die Sowjetunion gaben sich durch Reagan und Gorbatschow erstmals in der Geschichte die Zusicherung keine militärische Vorherrschaft anzustreben. Revolutionär in der gemeinsamen Erklärung war besonders auch die Feststellung „dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals ausgefochten werden darf“ ([http:// ultimateheroswelt. blog. de/2007/11/19//19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012](http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19//19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012), Seite 1).

Bedeutend war auch der Inhalt, dass sich die beiden Staatsmänner gegenseitig in ihre Hauptstädte einluden. Reagan erwartete den sowjetischen Generalsekretär im Jahre 1986 in Washington (Adam (Hg.), 1992, S 42).

Trotz dieser gegenseitigen Einladungen stellte Michail Gorbatschow jedoch unmissverständlich klar, dass es in der Rüstungskontrolle keine Fortschritte geben könne solange die USA am von Ronald Reagan am 23. März 1983 gestarteten *SDI-Programm festhielten. Aber auch Ronald Reagan machte damals eine Einschränkung der gemeinsamen Erklärung: „Echtes Vertrauen muss auf Taten beruhen, nicht auf Worten. Das ist das Kriterium für die Zukunft“, so Reagan ([http:// ultimateheroswelt. blog. de/ 2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012](http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012), Seite 1).

*Im SDI – Programm war die Errichtung eines Verteidigungsgürtels mit modernen land-, see-, luft- und weltraumgestützten Waffensystemen vorgesehen, womit sowjetische Interkontinentalraketen abgefangen werden sollten. Dazu gehörten auch eine Reihe umfangreicher F&E Projekte. Das SDI – Programm wurde auch als Star – Wars – Programm bezeichnet ([http://de.wikipedia.org/wiki/ Strategic_Defense_Initiative](http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative), 27.05.2012).

Zu diesem Treffen in Genf brachte Bundespräsident Furgler auch die Genugtuung der Schweiz als Verhandlungsort zum Ausdruck und erklärte auch, dass dieses Treffen in Genf zu einer besseren Verständigung unter den Großen beigetragen hat und die gemeinsame Sache nach einem gerechten und dauerhaften Frieden Erfolg haben werde (Adam (Hg.), 1992, S 42).

Auch Reagan betonte bei seiner Verabschiedung die Wichtigkeit eines dauerhaften Friedens. „Ich verlasse Genf in der Zuversicht, dass dieser Gipfel der Kamin-gespräche zu einer besseren Welt in Frieden beigetragen hat“. Sowohl die

Sowjetunion als auch die USA beurteilten das Treffen in Genf als „wichtigen Schritt in die richtige Richtung“. (http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012, Seite 1).

Zusammengefasst hielt die gemeinsame Schlusserklärung in ihrem zentralen Teil fest, dass offene und nützliche Gespräche stattgefunden haben, dass aber ernsthafte Meinungsdivergenzen weiterbestehen. Eine Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses sei erreicht worden und auch Übereinstimmung darüber, dass die gegenseitigen Beziehungen verbessert werden müssen. Die Einladungen nach beiden Seiten wurden festgehalten wobei Näheres noch festzulegen sei (Adam 1992, S 43).

In der Erklärung wurde auch der Stand der laufenden Verhandlungen in verschiedenen Bereichen festgehalten. Die USA und die Sowjetunion anerkannten unter dem Titel „Sicherheit“ ihre große Verantwortung für die Erhaltung des Friedens bzw. des Weltfriedens und versicherten sich gegenseitig keine militärische Überlegenheit anzustreben. Die laufenden Abrüstungsverhandlungen betreffend sollte die Arbeit beschleunigt werden und besonders das Prinzip der fünfzigprozentigen Reduktion der Nuklearwaffen forciert werden. In Erwägung gezogen werden sollten auch die Einrichtung von Krisenzentren in beiden Hauptstädten, die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen und ein vollständiges Verbot chemischer Waffen (Adam (Hg.), 1992, S 43 f).

Die Wiener Truppenverhandlungen sollten fortgesetzt und über ein Abkommen im Bereich vertrauensbildende Maßnahmen in Stockholm verhandelt werden. Dieses von den Außenministern Schewardnadse und Schultz unterzeichnete Dokument hatte grundsätzlich wenig Substanz aber viele gute Absichten* (Adam (Hg.), 1992, S 44).

*Zusammengefasst lässt sich auch feststellen, dass dieses Gipfeltreffen in Genf nicht dazu führte, dass eine besondere Kooperationsbereitschaft beider Staaten erreicht worden ist. Das Ziel einer Halbierung der strategischen Waffen (START Vertrag) wurde als Verhandlungsergebnis von Genf nicht erreicht. Auch die Gespräche über die Mittelstreckenraketen (INF) führten zu keinem durchschlagenden Ergebnis, weil Gorbatschow auch für diese Art von Waffen die Abweichung der USA vom SDI – Programm forderte.

Das Treffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan in Reykjavik

Der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan und der Generalsekretär der UdSSR, Michail Gorbatschow, trafen sich im Oktober 1986 zu Abrüstungsgesprächen in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Bei diesem Treffen ging es besonders darum, dass sich Gorbatschow und Reagan nach Genf noch besser kennen lernen konnten und dadurch leichter bisherige Vorbehalte abbauen können. Es wurde vorher aber nicht festgelegt, worauf man sich dezidiert festlegen bzw. einigen müsse um keinen zu großen Druck zu erzeugen (<http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/t/-texte/artikel/828/b84e02c83e/j...>, 26.05.2012, Seite 1).

Es war ein Gipfeltreffen dieser beiden Staatsmänner zur Zeit des Höhepunktes des Kalten Krieges und es war spektakulär, weil Gorbatschow und Reagan weitgehend überraschend für die Weltöffentlichkeit auch über die Abschaffung atomarer Lang- und Mittelstreckenraketen verhandelten. Die SS-20 waren Mittelstreckenwaffen der Sowjetunion, die damals ganz Westeuropa bedrohten. Auf Seite der USA und gegen die Interessen der Sowjetunion war das SDI- Programm, die Weltraumgestützte Raketenabwehr, die damals gerade entwickelt wurde (<http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/t/t-texte/artikel/828/b828/b84e02c83e/j...>, 26.05.2012, Seite 1).

Wurde bisher noch über Obergrenzen von *Systemen verhandelt, so begannen 1986 bei diesem Gipfeltreffen nun Diskussionen über eine komplette Abschaffung von Kernwaffen. Dies sollte ursprünglich bis zum Jahre 2000 verwirklicht werden (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 08.04.2012, Seite 3).

*Michail Gorbatschow stimmte bereits am 22. Juli 1986 dem Vorschlag zu, auch alle Mittelstreckenraketen ab einer Reichweite von 500 Kilometern in den INF-Vertrag aufzunehmen. Damals stand bei den Verhandlungen ein Problem im Raum, das war die von sowjetischer Seite geforderte Einbeziehung eines Stopps der SDI-Entwicklung. Kurz vor dem absehbaren Ende und dem Scheitern der Verhandlungen vereinbarten Gorbatschow und Reagan einen zusätzlichen Verhandlungstermin der ursprünglich nicht geplant war (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 08.04.2012, Seite 3).

Bei diesem Gipfeltreffen machte dann Ronald Reagan Michail Gorbatschow und dessen Delegation einen Vorschlag den er mit seinem Verhandlungsteam vorher

nicht abgesprochen hatte. Dieser *Vorschlag betraf ein zehnjähriges Aussetzen der Entwicklung von SDI und im Gegenzuge die komplette Vernichtung aller Raketen aus den Arsenalen beider Nationen (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 08.04.2012, Seite 3).

*Ronald Reagan konkretisierte bzw. spezifizierte seinen Vorschlag dann in die Richtung, dass die ballistischen Raketen in einer ersten Phase im Ausmaß von 50% verringert werden sollen. Er wiederholte dabei aber auch seinen bisherigen klaren Standpunkt, dass die Forschungen und Entwicklungen der USA im Bereich des Raketenabwehrsystems SDI weitergeführt werden müssen (Reagan Ronald, An American Life, Verlag Simon and Schuster, New York, S 675 ff).

Eine Einigung scheiterte dann aber in letzter Minute am Beharren auf dem SDI – Antiraketenprojekt der US –Regierung. Es kam zu keinem konkreten Ergebnis. Das Treffen in Reykjavik galt damals aber als Durchbruch im Bereich der atomaren *Abrüstung (<http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/t/t-texte/artikel/828/b84e02c83e/i...>, S 1 ff, 26.05.2012).

*Es gab in Reykjavik erstmals den ernsthaften Versuch, den „Kalten Krieg“ zu überwinden. Die Führer beider Supermächte erklärten öffentlich ihre Bereitschaft bereits vorhandene Waffen zu vernichten. Diese Maßnahmen, die später verhandelt und dann in Folge auch durchgeführt wurden, waren der Beginn eines besseren Umgangs miteinander (<http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/t/t-texte/artikel/828/b84e02c83e/i...>, 26.05.2012, Seite 2).

Besonders wurde bei diesem Gipfeltreffen ersichtlich, dass das SDI – Programm der USA nicht mehr allzu lange ein Grund sein werde die Abrüstungsmaßnahmen im Bereich der Mittel- und der Langstreckenraketen nicht durchzuführen. Diese Ansicht hatte damals offensichtlich auch Michail Gorbatschow. Diesbezüglich ist besonders seine Erklärung als er nach Moskau zurückgekehrt war interessant: „Buchstäblich zwei, drei Schritte vor der Fassung von Beschlüssen, die historisch hätten werden können, wurden diese Schritte nicht getan. Die Wende in der Weltgeschichte fand nicht statt, obwohl, ich sage es nochmals, obwohl es möglich war“ (<http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/t/t-texte/artikel/828/b84e02c83e/i...>, 26.05.2012, Seite 1).

Die Gipfeltreffen von Washington 1987 und von Moskau 1988

Der Zweck des Gipfeltreffens zwischen Gorbatschow und Reagan in Genf 1985 war überwiegend die „Erforschung der Absichten der Gegenseite“. Beim zweiten Treffen 1986 in Reykjavik war es das „Erkennen der nach dem Genfer Treffen eingenommenen politischen Standpunkte bezüglich der Rüstungskontrolle“. In Genf und in Reykjavik wurde jeweils ein formelles positives Verhandlungsergebnis im Bereich der Abrüstung durch Reagans Beharren auf SDI und Gorbatschows diesbezüglich fehlender Bereitschaft der Zustimmung verhindert (Dörrenbacher 1995, S 184).

Nach Abschluss des Gipfels wurde in Washington eine gemeinsame Erklärung errichtet, welche die erörterten internationalen und bilateralen Themen festhielt. Die Bedeutung der Gipfeltreffen von Genf und von Reykjavik wurde hervorgehoben, ebenso die durch den Abrüstungsvertrag erreichte Verbesserung der strategischen Stabilität und die Verringerung der Gefahr eines Konflikts. Detailliert wurden die noch notwendigen Maßnahmen aufgelistet die bis zum Gipfel in Moskau 1988 als Voraussetzung für die Unterzeichnung des Start Vertrages angesehen wurden. Offen blieb noch die Frage über die zukünftige Handhabung des ABM Vertrages (Dörrenbacher 1995, S 195 ff).

Wesentliches Ergebnis des Gipfeltreffens in Washington war jedenfalls die Unterzeichnung des INF –Abkommens. Es rechtfertigt die Annahme, dass die seit dem Amtsantritt Gorbatschows 1985 andauernden Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika zu konkreten Ergebnissen führen können. Die Administration Reagan hielt aber weiterhin an ihrer Politik der Stärke fest. Die Unterzeichnung des INF –Vertrages wurde besonders deshalb möglich, weil die sowjetische Seite beinahe alle Forderungen der USA erfüllte (Dörrenbacher 1995, S201).

EXKURS: Die Unterzeichnung des INF-Vertrages

Der INF – Vertrag ist ein Vertrag zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der damalige Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow unterzeichneten dann

am 8. Dezember 1987 beim Gipfeltreffen in Washington den INF-Vertrag. In englischer Sprache wird der INF-Vertrag als „The Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter – Range Missiles“ bezeichnet. Der INF-Vertrag wurde dann noch am 27. Mai 1988 im US-Senat ratifiziert, er trat am 1. Juni 1988 in Geltung (Stamm-Kuhlmann 2004, S 124).

Die *INF – Verträge betrafen nukleare Mittelstreckensysteme – Intermediate Range Nuclear Forces – und werden auch als Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme bezeichnet. Das Ziel war die Vernichtung aller Raketen mit mittlerer und kürzerer Reichweite, das waren Raketen im Bereich von 500 bis 5500 Kilometern, sowie auch deren Produktionsverbot (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 23.06.2012, Seite1).

*Die Entstehungsgeschichte des INF – Vertrages reicht bereits in die 1970er Jahre zurück, wo es während einer Entspannungsphase des „Kalten Krieges“ mit den SALT - Verträgen und dem ABM – Vertrag zu einer ersten Begrenzung der strategischen Nuklearrüstung kam. Nach jahrelangen ergebnislosen Verhandlungen um den INF - Vertrag, deren Scheitern auch die Verhandlungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Jahre 1983 belastete, wurden neue Gespräche zwischen der Sowjetunion und den USA erst wieder im März 1985 aufgenommen (<http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag,15.08.2012>, Seite1f).

Beim Gipfeltreffen 1988 in Moskau gingen dann die Verhandlungspartner davon aus, dass durch den erfolgreichen Abschluss des Gipfels von Washington, der zur Unterzeichnung des INF –Vertrages führte, nun die Unterzeichnung des START – Vertrages für den Bereich der strategischen Interkontinentalraketen gelingen könnte. Die Hoffnungen lagen sogar auf einer darüber hinausgehenden weiteren Stabilisierung der amerikanisch – sowjetischen Beziehungen (Dörrenbacher 1995, S 203 ff).

Reagan und Gorbatschow beurteilten in einer gemeinsamen Erklärung das Gipfeltreffen in Moskau und bezeichneten es besonders als bedeutenden Schritt im Prozess der Schaffung einer produktiven und dauerhaften Grundlage für die amerikanisch – sowjetischen Beziehungen. Ihre umfassenden und eingehenden Gespräche erstreckten sich über das gesamte Spektrum von Fragen, auf das sich die beiden führenden Politiker während ihres ersten Treffens in Genf im November 1985 verständigt hatten, Rüstungskontrolle, Menschenrechte, und humanitäre

Angelegenheiten, die Beilegung regionaler Konflikte sowie die bilateralen Beziehungen. Das heikle Thema SDI wird nur indirekt erwähnt und zwar in Verbindung mit dem START Vertragsentwurf (Dörrenbacher 1995, S 209). Abschließend zu den Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan ist besonders interessant, dass Reagan bei seiner fünften und letzten Begegnung mit Gorbatschow im Rahmen einer UNO – Vollversammlung am 7. Dezember 1988 in New York Gorbatschow ein Erinnerungsfoto von ihrem ersten Treffen in Genf überreichte. Dieses Foto enthielt die Widmung:

„Wir haben miteinander einen langen Weg zurückgelegt, um den Pfad des Friedens zu bahnen“

(UNO-Vollversammlung 7.Dezember 1988; vgl. auch Dörrenbacher 1995, S 215).

EXKURS: Die Bundesrepublik Deutschland und SDI 1986

Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) gab am 18.April 1985 in einer Regierungserklärung die grundsätzliche Zustimmung zum US-amerikanischen Rüstungsforschungsprogramm *SDI bekannt. Kohl machte damals aber eine bundesdeutsche Beteiligung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig. Die SPD Bundestagsfraktion erklärte bereits am 2.April 1985 ihr bedingungsloses „Nein“ zum SDI – Programm ([http://de.wikipedia.org/wiki/ Strategic Defense Initiative](http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative), 27.05.2012, Seite 1).

*Am 3.Juli 1985 lehnten dann in einem offenen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl über 350 bundesdeutsche Wissenschaftler ihre Mitarbeit am SDI – Programm mit der Begründung, die Stationierung von Waffensystemen im Weltall würde die letzte Hoffnung auf Abrüstung zunichte machen, ab ([http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic Defense Initiative](http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative), 27.05.2012, Seite 1).

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP) reiste am 11. Jänner 1986 im Auftrag von Bundeskanzler Helmut Kohl in die USA. Bangemann sollte dort Verhandlungen über einen Technologieaustausch sowie Bedingungen über eine Beteiligung deutscher Firmen und Institutionen an der SDI –Forschung aufnehmen. Nach Abschluss der Verhandlungen erklärte er, dass die Bundesrepublik das SDI –

Programm politisch zwar unterstütze, aber keinerlei Absicht habe sich daran zu beteiligen oder Geldmittel dafür zur Verfügung zu stellen (http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative, 27.05.2012, _Seite 2).

Bundeskanzler Helmut Kohl und der US-amerikanische Verteidigungsminister Caspar Weinberger erzielten am 19.März 1986 bei einem Treffen auf dem Stützpunkt Grafenwöhr grundsätzliche Übereinstimmung über die Abkommen zur strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) und auch zum Technologietransfer* (http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative, 27.05.2012, Seite 2).

*Die beiden geheimen Abkommen wurden am 28. März 1986 zwischen den USA und der Bundesrepublik dann von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann und US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger in Washington (D.C.) unterzeichnet (http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative, 27.05.2012, Seite 2).

Nach dem Fall der Berliner Mauer am 9.November 1989 und der Selbstaflösung der Sowjetunion am 31. Dezember 1991 wurde die Umsetzung des Abkommens dann nicht weiter verfolgt* (http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative, 27.05.2012, Seite 2).

*Die Zustimmung Moskaus zur Vereinigung Deutschlands bzw. zum Beitritt der DDR zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war dann ein Meilenstein in der Außenpolitik Gorbatschows (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland).

Die Sowjetische Außenpolitik im Zeitraum von 1989 bis 1991

Eine massive Änderung in der sowjetischen Außenpolitik war besonders in den Jahren 1989 bis 1991 zu verzeichnen. Gorbatschow radikalisierte aufgrund der Reform Erwartungen und auf Druck vieler Bürger der Sowjetunion seine Politik. Zu dieser Zeit gab es auch große Probleme mit autonomen Regionen der Sowjetunion, wie etwa Berg - Karabach (Trautmann 1989, S 276 ff vgl. auch Biermann R., Zwischen Kreml und Kanzleramt, S 87).

In dieser Zeit erfolgte auch das Treffen zwischen Gorbatschow und George Bush Senior vor Malta am 3.Dezember 1989. An diesem historischen Tag trafen sich der

sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow und US – Präsident George Bush Senior erstmals zu Gesprächen (http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/FuE/Chronik_vor_20Jahren/021..., 15.08.2012, Seite 1).

Diesem zweitägigen Treffen zwischen Bush und Gorbatschow gingen die umwälzenden Ereignisse des Jahres 1989 in Osteuropa voraus, die mit dem Fall der Berliner Mauer ihren Höhepunkt erreichten (Deppe u.a. (HG.), 1991, S 38 ff).

Treffen und Vereinbarungen zwischen Michail Gorbatschow und George Bush Senior

Das Treffen 1989 auf Malta

Vor der Insel Malta hielten 1989 die beiden Vertreter der Supermächte ihr erstes gemeinsames Gipfeltreffen ab. Diese Gespräche hatten nur inoffiziellen Charakter, sie leiteten aber eine neue Ära der Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion ein. Die Rahmenbedingungen waren, dass der US-Präsident George Bush Gorbatschow und dessen Politik von Glasnost und Perestroika die Unterstützung der USA zusicherte. Wesentlicher Punkt war auch, dass die Abrüstung zügig vorangetrieben werden soll (http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/FuE/Chronik_vor_20Jahren/021..., 15.08.2012, Seite 1).

Zur Zeit als dieses Treffen zwischen Gorbatschow und Bush Senior stattfand hatte Gorbatschow nach Ansicht von Nikolai Ryshkow, dem damaligen sowjetischen Ministerpräsidenten während der Perestroika, bereits alles erreicht, was er erreichen wollte. Gorbatschow war bereits Generalsekretär der KPdSU und hatte immer weitergehende Aufgaben sowjetischer Verteidigungspositionen zu lösen* (<http://www.secarts.org/journal/print.php?no=1226&lang=de>, 14.07.2012, Seite 1ff).

*Im Resümee Ryshkows, die Beziehungen Gorbatschows zum Westen betreffend, stellte dieser u.a. fest: „ In den sechs Jahren als Generalsekretär traf sich Gorbatschow elf Mal mit den Präsidenten der USA. Im Ergebnis der in vielem einseitigen Zugeständnisse brach die Berliner Mauer, wurden die Warschauer Vertragsorganisation, die Gemeinschaft sozialistischer Staaten und

die Sowjetunion selbst zerstört“ (<http://www.secarts.org/journal/print.php?no=1226&lang=de>, 14.07.2012, Seite 2).

Der START - Vertrag 1991

Eine besondere Leistung im Bereich der Abrüstung war der sogenannte „Start Vertrag“. Michail Gorbatschow und George Bush Senior priesen damals den Start – Vertrag als historische Tat. Auf einem Treffen der großen Sieben in London fand damals auch ein unprogrammgemäßer Nebengipfel statt. US - Präsident George Bush Senior und Michail Gorbatschow taten nun den letzten Schritt für das Schlusskapitel des „Kalten Krieges“* (Der Spiegel, 30/1991).

*Auf die Frage eines Journalisten ob der „Kalte Krieg nun tatsächlich zu Ende sei“ antwortete Gorbatschow: „Wir beide (George Bush Senior) haben in den Gesprächen festgestellt, dass die Welt eine Epoche des Kalten Krieges verlässt und in eine andere Epoche eintritt. Wir sind am Beginn unseres langen Weges zu einer dauerhaften, friedvollen Periode“ (http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/FuE/Chronik_vor_20Jahren/021..., 15.08.2012, Seite 1).

Um alle Zweifel zu beseitigen prüften damals gleichzeitig in Washington Pentagon Experten den Vertragsentwurf. Als die Unbedenklichkeitsbescheinigung nach London gelangte, besiegelten Michail Gorbatschow und George Bush Senior den monumentalen Abrüstungsvertrag per Handschlag. Um diesen Vertrag hatten die Sowjets und die US-Amerikaner seit dem Jahre 1982 hart gerungen (Der Spiegel, 30/1991).

Bush Senior und Gorbatschow einigten sich damals vertraglich über den Abbau strategischer Atomwaffen. Der Inhalt des Start - Vertrages umfasste 750 Seiten und wurde beinahe unterschriftsreif von Ronald Reagan vorbereitet und seinem Nachfolger George Bush Senior überlassen. Die wichtigsten seit langem ausgehandelten Inhalte waren die Obergrenze von 6000 strategischen Atomsprenköpfen auf bestimmten Waffentypen, exakte Zahlen für landgestützte Raketen, Zählkriterien für Bomber, die Ausklammerung von seegestützten

Marschflugkörpern und der Verzicht der Sowjetunion Washingtons Weltraumrüstung einzubeziehen* (Der Spiegel, 30/1991).

*Historisch betrachtet rief das Treffen auf Malta auch Erinnerungen an die Konferenz von Jalta wach. In Jalta hatten 1945 die vier Mächte die Aufteilung Deutschlands beschlossen (Konferenz von Jalta 1945).

Gorbatschow erklärte dann während einer Pressekonferenz, dass die Veränderungen in der Sowjetunion und in den Staaten im Osten Europas durch eine historische Evolution entstanden. Niemand könne diesen evolutionären Prozess aufhalten. Gorbatschow erklärte auch, man solle den Willen der Menschen ihre Gesellschaften demokratischer und menschlicher zu machen begrüßen (http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/FuE/Chronik_vo:20Jahren/021..., 15.08.2012, Seite 1).

Das Gipfeltreffen auf Malta war damals ein entscheidender Schritt, weil er die erste Begegnung zwischen Gorbatschow und Bush Senior darstellte. Auch für den Weg zur deutschen Einheit war dieser Schritt von erheblicher Bedeutung.

E. DAS ENDE DES KOMMUNISMUS IN OSTEUROPA

Das Ende des Kommunismus in Osteuropa stand im engen Zusammenhang mit der Politik bzw. der Außenpolitik von Michail Gorbatschow, der wie bereits dargestellt nach dem Tod von Juri Andropow am 11. März 1985 Generalsekretär der KPdSU wurde. Damit begann auch ein Wendepunkt im Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika (http://ultimateheroswelt.blog.de/2007/11/19/19_november_1985_gipfeltreffen_von_re...08.04.2012, Seite 1).

Die von Michail Gorbatschow in der Sowjetunion ab Mitte der 1980er Jahre eingeleitete Politik mit „Perestroika“ und „Glasnost“ hatte auch entscheidende Auswirkungen auf die damaligen Staaten des *Ostblocks. Sie konnten nun besonders ihren zukünftigen Weg selbst bestimmen. Im Jahre 1987 sprach Michail Gorbatschow in seiner Rede vor dem Europarat davon, dass alle sozialistischen Länder ein Recht auf ihren eigenen Weg hätten. Die dann folgende weitgehend friedlich verlaufende Auflösung der kommunistischen Systeme war ein Ergebnis seiner Politik. Dieser Übergang verlief in den einzelnen Staaten jedoch sehr

unterschiedlich (Gutschner/Rohr 2008, S 67).

*Die osteuropäischen Staaten entstanden durch die politische Situation in Osteuropa nach 1945 bzw. nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die besonders durch die Besetzung einiger Staaten durch die „Rote Armee“ der Sowjetunion gekennzeichnet war. Diese Staaten waren damals Polen, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien in denen dann infolge des „Kalten Krieges“ auch kommunistische Regierungen etabliert wurden. Sie wurden damit auch Staaten die zum Ostblock gehörten und wo in einigen dieser Staaten auch wiederholt Aufstände gegen die kommunistischen Regierungen erfolgten. Das waren beispielsweise im Jahre 1953 der Volksaufstand der DDR, 1956 der Volksaufstand in Ungarn und 1968 der Prager Frühling. Diese Aufstände wurden aber mit Waffengewalt niedergeschlagen (Gutschner/Rohr 2008, S 67).

F. DAS ENDE DER SOWJETUNION

Grundlegendes

Neben der Politik Michail Gorbatschows gab es nach Ansicht von „Experten“ auch andere Ursachen für den Zerfall der Sowjetunion. Eine dieser Ursachen war die sogenannte „Weiche Macht“, die „Soft Power“ des liberalen Gedankenguts. Die damalige Verbreitung der „Soft Power“ war durch die Ausweitung transnationaler Kommunikation bzw. Kontakte erleichtert und führte besonders durch den „Werbeeffect“ der wirtschaftlichen Erfolge des Westens, hier besonders der USA, zu verstärkter Attraktivität. Das enorm hohe Verteidigungsbudget der Sowjetunion begann andere Bereiche der Gesellschaft in Mitleidenschaft zu ziehen (<http://www.project-syndicate.org/commentary/mikhail-gorbatshev-and-the-end-of-the-...24.03.2012>, Seite 1).

Der Putsch im August 1991

Im August 1991 war es in der Sowjetunion zu einem Putsch gegen die Regierung von Gorbatschow gekommen. Ein Notstandskomitee übernahm damals in Moskau die Macht. Dieses stützte sich besonders auf hohe Militärs, auf den KGB und das traditionelle kommunistische Kaderpersonal (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012, Seite 18).

Als sich 1991 Panzerkolonnen durch Moskau bewegten war Michail Gorbatschow auf seiner Datscha in Südrussland und machte keine Interventionen. Der Präsident der Russischen Teilrepublik Boris Jelzin bestieg hingegen einen dieser Panzer und erreichte dann die Beendigung des Putsches (Gutschner/Rohr 2008, S 20).

Dieser Putsch im August des Jahres 1991 hatte die Entstehung neuer „Unionsbeziehungen“ zwischen den Souveränen Staaten zumindest sehr erschwert. Dadurch wurde auch die Desintegration der Gesellschaft bzw. des gesamten Staates verstärkt (Gorbatschow 1992, S 15).

Gorbatschow sah damals in dieser Situation eine Gefahr für die demokratische Umgestaltung des Landes und gab der Wiederaufnahme der Arbeit am Unionsvertrag oberste Priorität. Im Verlauf der einberufenen außerordentlichen Sitzung des Obersten Sowjets wurde beschlossen am 2. September 1991 einen außerordentlichen Kongress der Volksdeputierten einzuberufen. Damals entstand die Idee und der Text der *Erklärung des Präsidenten der UdSSR und der obersten Führer der Unionsrepubliken, die dann zehn Republiken unterschrieben. Da sich auch Georgien an der Ausarbeitung beteiligt hatte, entstand die Formel „10 bzw. 11 plus 1“ (Gorbatschow 1992, S 15 f).

*Diese Erklärung beinhaltete ein Programm, für Maßnahmen um das Land aus dieser Phase der politischen Krise herauszuführen. Neben anderen Inhalten sollten alle interessierten Republiken einen Vertrag über eine Union souveräner Staaten ausarbeiten (Gorbatschow 1992, S 16).

Die Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS)

Michail Gorbatschow stärkte im Rahmen der Perestroika auch die 15 Teilrepubliken der Sowjetunion. Die russische Teilrepublik, die spätere Russische Föderation, verstand sich bereits ab April 1990 als souveräner Staat. Im Dezember 1991 schlossen sich dann elf der fünfzehn ehemaligen Sowjetrepubliken zur „Gemeinschaft unabhängiger Staaten“ (GUS) zusammen. Die GUS war ein lockerer Staatenbund. Estland, Lettland und Litauen gingen eigenständige Wege. Im Jahre 1994 trat dann auch Georgien der GUS bei (Gutschner/Rohr 2008, S 20).

Mit der Bildung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten nahm der Zerfall der Sowjetunion Realität an. Die Politik musste sich nun mit diesen Realitäten befassen und diesen auch Rechnung tragen. Die Entwicklung vollzog sich damals aber so,

dass das ganze Land und seine Völker eine Überraschung erlebten. Der Beschluss über die Gründung der GUS wurde damals hinter dem Rücken des Präsidenten der Sowjetunion und der Präsidenten anderer souveräner Staaten gefasst. Auch die jeweiligen obersten Sowjets wurden damals umgangen. Dadurch geriet das Land in eine sehr schwierige Lage (Gorbatschow 1992, S 87).

Gorbatschow nahm auch in einer Fernsehansprache anlässlich seiner Abdankung vom 25. Dezember 1991 zum „Augustputsch“ Stellung. Er erklärte damals: „Der August – Putsch hat die Krise bis aufs Äußerste angekurbelt. Das Verderblichste dieser Krise ist der Verlust der Staatlichkeit. Die Folgen können für alle überaus schwerwiegend sein. Ich verlasse mein Amt mit Besorgnis aber auch mit Hoffnung. Wir sind Erben einer großen Zivilisation, und heute hängt es von uns allen und von jedem einzelnen ab, dass sie zu einem modernen und würdigen Dasein aufsteigt* (Adam (Hg.), 1992, S 6f).

*Nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion war das Wesentlichste der russischen Außenpolitik die Absicherung der inneren Modernisierungsprozesse durch kooperative Außenbeziehungen, besonders mit dem OECD Raum. Die russische Außenpolitik musste sich nun an den realen Möglichkeiten des Landes orientieren (Filzmaier/Fuchs (Hg.), 2003, S 65).

Für die Sowjetunion war der Verlust des äußeren Imperiums (Osteuropa), der Zusammenbruch des inneren Imperiums, die massive Verkleinerung des russischen Staatsgebietes und die Entstehung neuer unabhängiger Staaten im post-sowjetischen Raum eine enorme Veränderung. Es kam in Folge auch zur nachhaltigen Durchdringung durch externe politische Akteure, das waren die USA, die Europäische Union, China, Japan, der Iran, die Türkei und Pakistan. Dadurch wurden besonders die Parameter der russischen Außen-, Sicherheits- und

Verteidigungspolitik ganz wesentlich verändert* (Filzmaier/Fuchs (Hg.), 2003, S 66).

*Zahlreiche Personen der Weltpolitik und politische Beobachter führten die Auflösung der Sowjetunion besonders auf die SDI – Initiative zurück. Der UdSSR wurde dadurch ihr technologischer und wirtschaftlicher Rückstand aufgezeigt. Die Sowjetunion konnte damals ein Wettrüsten im Weltall finanziell nicht bewältigen und war den USA diesbezüglich unterlegen. Zudem wäre auch die Gefahr eines Atomkrieges weiterhin angewachsen. Die Mehrzahl der bedeutenden Experten führt das Ende der Sowjetunion aber überwiegend auf den inneren, von Michail Gorbatschow in Gang gesetzten politischen Prozess der Sowjetunion zurück (http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative, 27.05.2012, Seite 1).

Der Beginn der wirtschaftlichen Globalisierung am Ende des 20. Jahrhunderts

Am Ende des 20. Jahrhunderts führte die wirtschaftliche Globalisierung weltweit zu chaotischen Zuständen. Im Unterschied zur Sowjetunion waren aber die westlichen Marktwirtschaften imstande, die Ressource Arbeitskraft auf den Sektor Dienstleistung umzuschichten, die Schwerindustrie umzustrukturieren und sich besonders auf Computer umzustellen (<http://www.project-syndicate.org/commentary/mikhail-gorbatshev-and-the-end-of-the-...>, 24.03.2012, Seite 2).

Der Niedergang der sowjetischen Wirtschaft war auch eine Folge der Unfähigkeit der zentralen Planung der Sowjetunion auf den weltweiten wirtschaftlichen Wandel zu reagieren. Bereits Stalin hatte eine Kommandowirtschaft errichtet, bei der der Schwerpunkt im Bereich der Schwerindustrie lag, die aber sehr unflexibel war (<http://www.project-syndicate.org/commentary/mikhail-gorbatshev-and-the-end-of-the-...>, 24.03.2012, Seite 2).

Zusammenfassen soll hier festgehalten werden, dass erst mit dem langsam erfolgten Zusammenbruch der Wirtschaft im Ostblock und mit dem Amtsantritt Michail Gorbatschows im Jahre 1985 ernsthafte Möglichkeiten zu militärischer Abrüstung und zu einer politischen Annäherung der beiden Machtblöcke bzw. Supermächte möglich wurde, die letztendlich auch zum Ende des Kalten Krieges führte.

G. AUSWIRKUNGEN DER POLITIK GORBATSCHOWS AUF SEINE NACHFOLGER

Gorbatschows Politik des „Neuen Denkens“ hatte noch Auswirkungen auf die Politik seines Nachfolgers Boris Jelzin. Boris *Jelzin war der erste demokratisch gewählte Präsident Russlands und hatte somit die Legitimation des Volkes. Seine Politik war grundsätzlich populistisch. In der Zeit des politischen Umbruchs in der Sowjetunion übernahm er die Führungsrolle der antikommunistischen Opposition (Wipperfürth 2004, S 72 f).

*Boris Jelzin verbot dann auch die KPdSU für den Staat Russland. Einige Wochen später erklärten sich die baltischen Republiken als unabhängig. Gegen Jahresende 1991 wurde die Sowjetunion aufgelöst, aus einigen der entstandenen Staaten entstand die GUS (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalrer_Krieg, 15.08.2012, Seite 18).

Zu dieser Zeit war Bill Clinton Präsident der USA, der 1993 SDI reduzierte und dann 1994 in das Nachfolge Programm Ballistic Missile Defense (BMD) überführte. Das seit dem Ende des Kalten Krieges unterbrochene Programm wurde von der Administration Clinton unter neuem Namen als National Missile Defense (NMD) wieder aufgegriffen und unter George Bush Junior dann fortgeführt ([http:// de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative](http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative), 27.05.2012, Seite 1).

Zusammenfassung, Bemerkungen

Mit dem Beginn der Perestroika im Jahre 1985 gab Michail Gorbatschow lange und massiv unterdrücktem Potential die Möglichkeit sich freizusetzen. Es begann die sechsjährige Phase des politischen Umbruchs in der Sowjetunion die dann auch zu deren Auflösung führte. In der Außenpolitik der damaligen Sowjetunion bestand der von Gorbatschow eingeleitete Kurswechsel vorerst darin, dass das bereits enorme Budgetdefizit der Sowjetunion durch wechselseitige Abrüstung der Supermächte bzw. der Blöcke aufgefangen werden sollte. Diese wechselseitige Abrüstung als Ziel der Außenpolitik während der Perestroika scheiterte vorerst aber am SDI - Programm der USA unter Präsident Ronald Reagan.

Massive Änderungen in der Außenpolitik der Sowjetunion zur Zeit der Perestroika erfolgten besonders in den Jahren 1989 bis 1991. Durch die mit der Perestroika entstandenen Reformhoffnungen und auf Druck vieler Bürger der Sowjetunion erfolgte auch eine zunehmende Radikalisierung der Politik von Gorbatschow, das betraf auch die Politik zu den Warschauer Pakt Staaten.

Zu den Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan bzw. Gorbatschow und George Bush Senior, ist zu sagen, dass diese Treffen aus damaliger Sicht bedeutende Schritte im Prozess der Errichtung einer Basis für die sowjetisch – amerikanischen Beziehungen darstellten. Besonders erstreckten sich die Gespräche beim Gipfeltreffen in Moskau dann über das große Spektrum an außenpolitischen Fragen, über welche sich Gorbatschow und Reagan beim ersten Gipfel in Genf geeinigt hatten. Das waren die Rüstungskontrolle, die Menschenrechte, humanitäre Angelegenheiten, bilaterale Beziehungen und die Beilegung regionaler Konflikte. Je mehr Erfolge Michail Gorbatschow und sein Außenminister Eduard Schewardnadse im Bereich der sowjetischen Außenpolitik verzeichnen konnten desto schwieriger wurde jedoch für Gorbatschow die politische Situation im Inneren der Sowjetunion.

Aus ideologischer Sicht erfolgte mit der Außenpolitik Gorbatschows auch ein extremer Kurswechsel, besonders, weil die als Ziel der Sowjetunion formulierte Weltrevolution nicht mehr im Vordergrund stand. Es galt nun die eigenen innen- und außenpolitischen Probleme der Sowjetunion zu lösen. Gorbatschow hoffte damals diese Probleme mit ausländischen Geldmitteln lösen zu können. Die gesamte

Außenpolitik der vergangenen Jahrzehnte – in denen Expansion und Machtzuwachs die wichtigsten ideologischen Ziele waren - musste nun geändert werden. Die Verbreitung des sozialistischen Gedankengutes stand plötzlich nicht mehr im Vordergrund. Das war ein massiver Kurswechsel.

Michail Gorbatschow wurde, besonders von vielen bedeutenden Personen des Westens, auch als diplomatischer Jongleur am grünen Tisch gesehen. Ob er sich auch selbst so sah bleibt offen. Von politischen Gegnern wurde er auch als Selbstdarsteller bezeichnet, das ist in der internationalen Politik aber nichts Besonderes. Gorbatschow versuchte sicher das Ansehen der damaligen Sowjetunion in Europa, in der arabischen und in der dritten Welt zu forcieren. Seine Treffen bzw. Verhandlungen mit den US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush Senior gingen in die Weltgeschichte ein, sie wurden legendär. Die Verträge zwischen den damaligen Supermächten standen im großen Interesse der Weltpolitik, Gorbatschow musste hier aber vielfach nachgeben. Besonders hervorzuheben ist hier beispielsweise der INF-Vertrag, der den Abbau der Mittelstreckenraketen in Europa brachte. Das politische Handeln von Michail Gorbatschow, besonders im Bereich der Außenpolitik, kann auch im engen Zusammenhang mit der Verleihung des Friedensnobelpreises, dessen Träger er ist, gesehen werden.

Verwendete Literatur

- Adam Werner (Hg.), Ein Imperium zerbricht, Reportagen über den Untergang der Sowjetunion, Institut für Medienentwicklung und Kommunikation GmbH (IMK), Frankfurt am Main 1992.
- Deppe Rainer u.A.(HG.), Demokratischer Umbruch in Osteuropa, erste Auflage, Verlag Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991.
- Dörrenbächer Horst, Der Einfluss der strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) auf die Gipfeltreffen zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in Genf, Reykjavik, Washington und Moskau, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes, Juni 1995.
- Ebner Anton/Majdan Harald, Weg der Wirtschaft, 3.Teil, Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde an Handelsakademien, Österreichischer Gewerbeverlag, Wien 1987.
- Filzmaier Peter/Fuchs Eduard (Hg.), Supermächte Zentrale Akteure der Weltpolitik, Studien Verlag, Wien 2003.
- Gorbatschow Michail, Die wichtigsten Reden, Pahl - Rugenstein Verlag GmbH, Köln 1987.
- Gorbatschow Michail, Das gemeinsame Haus Europa und die Zukunft der Perestroika, Mit Beiträgen sowjetischer Wissenschaftler und Politiker, ECON Verlag, Düsseldorf-Wien- New York 1989.
- Gorbatschow Michail, Der Zerfall der Sowjetunion, Aus dem Russischen übersetzt von Ursula Krause, Melitta Bailleu und Günter Jäniche, 1. Auflage, C. Bertelsmann Verlag GmbH, München 1992.
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
- Gutschner Peter/Rohr Christian, geschichte.aktuell 2, für die BHS, 2. Auflage, Veritas Verlag, Linz 2008.
- Haug Wolfgang Fritz, Gorbatschow, Versuch über den Zusammenhang seiner Gedanken, Argument – Verlag, Hamburg 1989.
- Heffeter Franz/Benes Brigitte, Weltsichten HTL 5 Geschichte, 1.Auflage, Verlag Ed. Hölzel, Wien 2008.

- Jefremow A.J., Die nukleare Abrüstung, Deutsche Übersetzung Verlag Progress Moskau 1981.
- Kissinger Henry, Erkenntnisse nach einem Besuch bei Gorbatschow, in: Beiträge zur politischen Bildung, Nr. 3/87, Studiengesellschaft für Zeitprobleme.
- Knorr Lorenz, Kleines Lexikon Rüstung, Abrüstung, Frieden, zweite durchgesehene und erweiterte Auflage, Verlag Pahl Rugenstein, Köln 1982.
- Lewin Moshe, Gorbatschows neue Politik, Die reformierte Realität und die Wirklichkeit der Reformen, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1988.
- Mandel Ernst, Das Gorbatschow Experiment, Ziele + Widersprüche, Aus dem Französischen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb, Althenäum Verlag, Frankfurt am Main 1989.
- Nye Joseph, Michail Gorbatschow und das Ende des kalten Krieges,
- Oldenburg Fred: Glasnost, Perestroika und neues Denken, in: Vyslonzil Elisabeth/Leiser Paul (Hg.): Russland – Sowjetunion – Russland, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999.
- Orwell George, The Observer, 10. März 1946.
- Reagan Ronald, An American Life, Verlag Simon and Schuster, New York 1990.
- Sowjetunion, Sommer 1988, Offene Worte, Gorbatschow, Ligatschow, Jelzin und 4991 Delegierte diskutieren über den richtigen Weg. Sämtliche Beiträge und Reden der 19. Gesamtsowjetischen Konferenz der KPdSU in Moskau, Mit einem offenen Brief von J. Karjakin, Echo Dokumentation, Erstausgabe Juli 1988.
- Sowjetunion zu neuen Ufern? Dokumente und Materialien mit einer Einleitung von Dr. Gert Meyer, Brücken Verlag, Düsseldorf 1986.
- Stamm - Kuhlmann Thomas, Raketenrüstung und internationale Sicherheit von 1942 bis Heute. Historische Mitteilungen, Beiheft Band 56, Verlag Steiner, Stuttgart 2004.
- Trautmann Günter, Sowjetunion im Wandel, Wirtschaft, Politik und Kultur seit 1985, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1989.
- UN-Rede Michail Gorbatschow 1988.
- Wipperfürth Christian, Putins Russland, Ibidem Verlag, Stuttgart 2004.
- XIX. Unionskonferenz der KPDSU, Dokumente und Materialien, Bericht des Generalsekretärs des ZK der KPdSU, Michail Gorbatschow, Entschlüsseungen, Verlag der Presseagentur Nowosti, APN- Verlag, Moskau 1988. .

Zeitungen, Zeitschriften

- Der Spiegel, 30/1991

Internetquellen

- <http://www.project-syndicate.org/commentary/mikhail-gorbatschev-and-the-end-of-the-...>, 24.03.2012.
- <http://www.zeit.de/1991/09/gewagtes-spiel>, 24.03.2012.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 08.04.2012..
- <http://www.atomwaffena-z.info/atomwaffen-glossar/t/t-texte/artikel/828/b84e02c83e/i...>, 26.05.2012.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative, 27.05.2012.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/Perestroika>, 19.06.2012
- http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Arms_Reduction_Treaty, 23.06.2012.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag>, 23.06.2012.
- <http://www.secarts.org/journal/print.php?no=1226&lang=de>, 14.07.2012.
- <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13680318.html>, 14.07.2012.
- <http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa/europaeisches-bildgedaechtnis/198...>, 11.08.2012.
- <http://www.owep.de/artikel/219/eduard-schewardnadse-wegbereiter-des-umbruchs-in-...>, 16.08.2012.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg, 15.08.2012.
- http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/FuE/Chronik_vor_20Jahren/021..., 15.08.2012.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/ABM-Vertrag>, 18.08.2012
- http://de.wikipedia.org/wiki/KOmfedrenz_%C3%BCber_Sicherheit_und_Zusammenarb..., 18.08.2012.

Mag. Franz Zeilner, Oktober 2012

ANHANG

DIE EPOCHE DER PERESTROIKA

ES WAR DIE ZEIT DES POLITISCHEN UMBRUCHS

**GORBATSCHOW VERSUCHTE DURCH SEINE GEZIELTE AUSSENPOLITIK
DIESE ÄNDERUNGEN IM INNERN ZU STABILISIEREN**

WESENTLICHES ZIEL DER AUSSENPOLITIK WAR:

**DASS BÜRGER/INNEN IN DER SOWJETUNION LÄNGERFRISTIG GRÖßERER
WOHLSTAND GEBRACHT WERDEN SOLL UND DAS FORTSETZEN DER
ENTSPANNUNGSPOLITIK**

**BESONDERS ABER, DASS DAS WETTRÜSTEN DER BEIDEN SUPERMÄCHTE
USA UND SOWJETUNION BEENDET WIRD**

**1985 WURDEN DIE VERHANDLUNGEN ÜBER DEN START I VERTRAG WIEDER
AUFGENOMMEN**

**1986 STELLTE GORBATSCHOW SEINE IDEE EINES GEMEINSAMEN
EUROPÄISCHEN HAUSES VOR**

**1987 KONKRETISIERTE DER SOWJETISCHE AUSSENMINISTER EDUARD
SCHEWARDNADSE ZIELE UND WEGE DER SOWJETISCHEN AUSSENPOLITIK:**

**DIE STRUKTURELLE ÜBERDEHNUNG DES GROSS-MACHTANSPRUCHES DER
SOWJETUNION ZURÜCKZUNEHMEN SOLLTE IN DER VERRINGERUNG DER
MILITÄRISCHEN KONKURRENZ, IN DER BESEITIGUNG BESTEHENDER
KONFRONTATIONEN ZU ANDEREN STAATEN UND DER VERRINGERUNG VON
KONFLIKT- UND KRISENSITUATIONEN ERFOLGEN. DIE FORMULIERUNG
DIESER ZIELE STAND IM ZEICHEN, DASS SICH DIE SOWJETUNION
AUSSENPOLITISCH TOTAL ÜBERNOMMEN HATTE.**

FUNDAMENTALE ÄNDERUNGEN WAREN NOTWENDIG:

DIE HOHEN KOSTEN IM BEREICH DER RÜSTUNG. DER RÜSTUNGSWETTLAUF MIT DEN TECHNOLOGISCH ÜBERLEGENEN USA ERFORDERTE MILLIARDEN AN RUBEL.

INNEN- UND AUSSENPOLITISCH LIESS SICH NUN DAS IN DEN 1970er JAHREN ERFOLGVERSPECHENDE ENGAGEMENT IN DER 3. WELT NICHT MEHR AUFRECHTERHALTEN.

DIE SITUATION ZU DEN BRUDERSTAATEN IM WARSCHAUER PAKT HATTE SICH NUN GEÄNDERT: GORBATSCHOW FORMULIERTE IM RAHMEN DES „NEUEN DENKENS“ DIESE SITUATION: „WOHLWOLLENDE UND KOOPERATIVE STAATEN NÜTZEN DEM SYSTEM UND DAMIT UNSEREN INTERESSEN MEHR ALS UNTERDRÜCKTE SATELLITEN...“

GORBATSCHOWS AUSSENPOLITIK IN BEZIEHUNG ZU DEN USA:

BEREITS EINEN TAG NACH SEINEM AMTSANTRITT NAHM ER DIE BIS JAHRESENDE 1983 UNTERBROCHENEN RÜSTUNGS-GESPRÄCHE WIEDER AUF. GLEICHZEITIG BEGANNEN DIE VERHANDLUNGEN ÜBER DEN START I VERTRAG UND ÜBER VERTEIDIGUNGS- UND WELTRAUM- ANGELEGENHEITEN. DAMALS WURDEN ZWEI GIPFELTREFFEN ABGEHALTEN:

1985 IN GENF UND 1986 IN REYKJAVIK

BIS ZUM ERSTEN TREFFEN IN GENF WAR FÜR DEN DAMALIGEN US – PRÄSIDENTEN RONALD REAGAN DIE SOWJETUNION BZW DEREN POLITISCHES SYSTEM DAS „REICH DES BÖSEN“. THE EVILE EMPIRE, DAS ER MIT SEINEN HOHEN RÜSTUNSAUSGABEN KLAR ÜBERTREFFEN BZW TOT RÜSTEN WOLLTE.

DAS TREFFEN ZWISCHEN MICHAEL GORBATSCHOW UND RONALD REAGAN IN GENÈVE

DIESES TREFFEN IN GENÈVE WAR DAMALS BESONDERS FÜR REAGAN KRITIKER EINE ÜBERRASCHUNG: REAGAN SCHIEN SEINE ANSICHT VOM REICH DES BÖSEN VERGESSEN ZU HABEN UND VERSICHERTE VOR SEINEM ABFLUG NACH GENÈVE: „WENN WIR UNS ZUSAMMENSETZEN, WERDEN WIR DOCH VERSUCHEN, SOLCHE WORTE KÜNFTIG NICHT MEHR ZU BENUTZEN“.

DIE REIHENFOLGE DER VERHANDELTEN THEMEN WAREN AM ERSTEN TAG ZUERST DER GROßE ÜBERBLICK, DANN DIE RÜSTUNGSKONTROLLE, AM ZWEITEN TAG SCHLOSSEN SICH REGIONALE PROBLEME WIE BEISPIELSWEISE NICARAGUA UND AFGHANISTAN, ABER AUCH NOCH BILATERALE FRAGEN AN.

DAS TREFFEN ZWISCHEN MICHAEL GORBATSCHOW UND RONALD REAGAN IN REYKJAVIK

RONALD REAGAN UND MICHAEL GORBATSCHOW TRAFEN SICH IM OKTOBER 1986 ZU ABRÜSTUNGSGESPRÄCHEN IN DER ISLÄNDISCHEN HAUPTSTADT REYKJAVIK

WURDE BISHER NOCH ÜBER OBERGRENZEN VON SYSTEMEN VERHANDELT, SO BEGANNEN 1986 NUN DISKUSSIONEN ÜBER EINE KOMPLETTE ABSCHAFFUNG VON KERNWAFFEN. DIES SOLLTE URSPRÜNGLICH BIS ZUM JAHRE 2000 VERWIRKLICHT WERDEN.

EINE EINIGUNG SCHEITERTE DAMALS AM BEHARREN AUF DEM SDI ANTIRAKETENPROJEKT DER US – REGIERUNG. DAS TREFFEN IN REYKJAVIK GALT ABER ALS DURCHBRUCH IM BEREICH DER ATOMAREN ABRÜSTUNG.

MICHAIL GORBATSCHOW ERKLÄRTE, NACHDEM ER NACH MOSKAU ZURÜCKKEHRTE: „BUCHSTÄBLICH ZWEI, DREI SCHRITTE VOR DER FASSUNG VON BESCHLÜSSEN, DIE HISTORISCH HÄTTEN WERDEN KÖNNEN, WURDEN DIESE SCHRITTE NICHT GETAN. DIE WENDE IN DER WELTGESCHICHTE FAND NICHT STATT, OBWOHL, ICH SAGE ES NOCHMALS, OBWOHL ES MÖGLICH WAR“.